

MIKROBGA QARSHI XUSUSIYATGA EGA POLIMER TARKIBLI KUMUSH NANOZARRALARI ASOSIDA OLINGAN OG‘IZ CHAYISH VOSITASI

¹Azizova Malika Askarovna, ²Sarimsakov Addushukur Abduxalilovich,

³Abdulmyanova Liliya Ilyasovna, ⁴Rashidova Sayera Sharapovna

^{1,2,4}O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti

³O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Mikrobiologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12590732>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tarkibida 35-60 nm o‘lchamdagi kumush nanozarrachalari hamda «SelAgrip» substansiyasi asosidagi og‘iz chayish vositasining mikroblarga qarshilik ko‘rsatish xususiyatlariga oid tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Vositaning qator bakteriyalar va zamburug‘li test-kulturalarda antimikrob faolligi o‘rganilib, uning o‘sishni bostirish xududi 16-28 mm ni tashkil etishi qayd etildi. Mikroblarga qarshi ta’sir samaradorlikni namoyon etuvchi «SelAgrip» (0,09-0,12mkl) va kumush nanozarralarining (100mkg) optimal konsentratsiyasi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: og‘iz chayish vositasi, Na -karboksimetilsellyuloza, kumush nanozarralari, SelAgrip, mikroblarga qarshi ta’sir ko‘rsatish xususiyatlari.

Kirish. Xozirgi kunda zamonaviy amaliy tibbiyotda og‘iz bo‘shlig‘ining bakterial va virusli infeksiyalarining oldini olish uchun uzoq muddatli ta’sirga ega og‘iz chayish (yuvish) vositasining polimer shaklini olish imkoniyati o‘rganilmoqda. Og‘iz bo‘shlig‘i gigiyenasi iste’molchilar orasida shaxsiy gigiyenaning eng muhim jihatlaridan biridir [1]. Dunyo bo‘ylab iste’molchilar turli hil og‘iz bo‘shlig‘ini parvarish qilish vositalaridan foydalanadilar. Tishlarni kuniga ikki marta yuvishga qaramay, ko‘p odamlar yuqoridagi bir yoki bir nechta kasalliklarning turli shakllaridan aziyat chekishadi va bunga og‘iz mukozaasida cho‘tka o‘rtasida taxminan 12 soat davomida harakat qiladigan bakteriyalar sabab bo‘lgan deb xisoblanadi [2]. Bunday davrlarda odamlar og‘zini antiseptik yuvish vositasi murojaat qilishadi. Asosan antiseptik og‘iz yuvish vositalarida og‘iz bo‘shlig‘idagi bakteriyalarni yo‘q qilish uchun sezilarli miqdorda spirt (masalan, etil spirti yoki izopropil spirti) xlorgeksidin metiparaben, triklozan va unga uxshash bir kancha kimyoviy vositalartashkil topgan [3]. Shuningdek tarkibida antimikrob xususiyatga ega bo‘lgan fenol birikmalari, evkalipt va mentol moylar mavjud og‘iz chayish vositalari ishlab chikilgan. Ushbu og‘iz yuvish vositalaridan foydalanilgandan so‘ng, vaqtinchalik og‘iz bo‘lig‘ida ta’mini sezilarli o‘zgarishi, og‘iz bo‘lig‘idagi qurishlar va shunga o‘xshash bir qancha kichik yon ta’sirlar paydo bo‘lishi kuzatilmoqda [4-6]. Zamonaviy og‘iz yuvish vositalari bakteriyalarni o‘sishi va rivojlanishini oldini olish uchun tez-tez ishlatilishi kerak, ushbu ishda uzoq ta’sir ko‘rsatadigan polimer tarkibga ega og‘iz chayish vositalarini yaratish rejalashtirilgan. Og‘iz chayish vositalari og‘iz bo‘shlig‘idagi olinishi kiyin (tish oralaridan va x.k) bo‘lgan joylardagi ovqat qoldiqlarini olib tashlaydi va og‘izni xushbuylashtirish ta’siriga ega [7]. Mikrobg qarshi ta’siri tufayli ular uzok vakt davomida og‘izdan yomon hid paydo bo‘lishini oldini olishga qodir. Milklardan qon ketishining bu og‘iz bo‘shlig‘idagi shamollashlar, yalig‘lanish va bunga asosiy sabab tishlarda yig‘iladigan karashlardir (nalyot). Og‘iz yuvish vositalari og‘iz bo‘shlig‘ini bakteriyalardan tozalash sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi, milklarni sog‘lom saqlashga va qon ketishini bartaraf etishga yordam beradi.

Ishninig maqsadi: og'iz bo'shlig'ining bakterial va virusli infeksiyalarining oldini olish uchun uzoq muddatli ta'sirga ega og'iz chayish (yuvish) vositasining polimer shaklini olish imkoniyati o'rganildi. Tadqiqot obyektlari sifatida polimerlanish darajasi $PD = 650 \pm 20$ va almashinish darajasi $AD = 0,85 \pm 3$ bo'lgan, nam holatda yuqori adgezion xususiyatni namoyon etuvchi suvda eruvchan, tozalangan Na-karboksimetilsellyuloza (Na-KMS), o'lchamlari 35-60 nm bo'lgan, Na-KMS eritmasida barqarorlashgan, yuqori bakteritsid va virusga qarshi faollikga ega kumush nanozarralari hamda polimer tarkibli, virusli gripp va O'RVI oldini olish va davolash uchun mo'ljallangan "SelAgrip" substansiyasi va sovitish xususiyatini beruvchi mentol tanlab olingan. Polimer shaklli og'iz chayish vositasining fizik-kimyoviy xususiyatlari va bakteriyalar, viruslar hamda zamburug'larga qarshi faolligi o'rganilgan. Polimer asosli og'iz chayish vositasini olish uchun komponentlarning optimal nisbati tanlangan.

Materiallar va usullar.

Tadqiqot obyekti. Og'iz chayish vositasining olishda, ikkita polimer shakli namuna xar xil tarkibga ega namunalar tanlab olindi :

1 namuna (3)

Natriy -karboksimetilsellyuloza-0,2 g.

SelAgrip moddasi (karboksimetilsellyuloza gossipolat) - 0,06 ml.

Stabillashtirilgan kumush nanozarralari – $Ag NO_3$) - 0,05 g.

Mentol yoki yalpiz moyi-0,05 g.

Distillangan suv-99,5 ml.

2 namuna (6)

Natriy-karboksimetilsellyuloza-0,2g.

SelAgrip moddasi (karboksimetilsellyuloza gossipolat – 0,09 ml.

Stabillashtirilgan kumush nanozarrasi – $Ag NO_3$) - 0,1 g.

Mentol yoki yalpiz moyi-0,05 g. - distillangan suv-99,5 ml.

Shartli patogen bakterial shtammlar sinov kulturalari sifatida xizmat qilgan: gram-manfiy - *Escherichia coli* va *Pseudomonas aeruginosa*, gram-musbat-*Staphylococcus aureus* va *Bacillus subtilis*, shuningdek xamirturushga o'xshash qo'ziqorin *Candida albicans*, shuningdek O'ZR FA Mikrobiologiya institutining «Sanoat miqyosida muhim bo'lgan mikroorganizmlar to'plami» da saqlanayotgan bakteriyalarning shartli patogen shtammlari: *Escherichia coli* va *Pseudomonas aeruginosa* – grammanfiy, *Staphylococcus aureus* va *Vacillus subtilis* – grammusbat, shuningdek, *Candida albicans* hamirturushsimon zamburug'i test-kulturalar sifatida olindi. Ijobiy nazorat obyekti sifatida sefotaksim – 5 mkg/disk (III avlod sefalosporinlar guruhi) va flyukonazol - 25 mkg/disk foydalandi. Mikrobga qarshi xususiyatlar o'yiqli diffuzon usul yordamida o'rganildi [8]. Buning uchun Petri idishlaridagi ozuqa muhiti (bakteriyalar uchun - go'sht - pepton agari (MPA) va zamburug' uchun - Saburo muhiti) yuzasiga test kulturalar suspenziyasi yalpi maysazor kabi kritilindi (ekildi). Kundalik mikroblar suspenziyasi tayyorlash uchun MakFarland standartiga muvofiq zichligi 0,5 bo'lgan, tarkibida $1,5 \times 10^6$ KOYE/ml tutgan, NaCl (0,9%) eritmasi qo'llanilib, muhit quritilgach, o'yiqlar hosil qilindi va sinalayotgan namuna o'yiqlar 100 va 200 mkl miqdorda yuborildi. Idishlar termostatda 37°C da 24-36 soat davomida inkubasiya qilindi. Natijalar o'yiqlar atrofidagi test kulturalarining o'sishni bostirish hududlari o'lchamlarini mm da o'lchash orqali qayd etildi.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi. Tarkibida turli konsentrasiyadagi kumush nanozarralari va «SelAgrip» substansiyasi tutgan polimer shaklli og'iz chayish vositasi ikki

namunasining shartli patogen test-kulturalarga qarshi antimikroblik xususiyatlarini tadqiq etish natijalari 1 jadval va 1 rasmda keltirilgan.

Keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, ikkala namuna ham barcha o'rganilgan bakterial sinov kulturalariga nisbatan mikroblarga qarshi ta'sir xususiyatlarni namoyish etib, bunda o'sishni bostirish hududi 16 dan 28 mm gacha bo'lgan o'lchamni tashkil etadi. Bunda, gram–manfiy bakteriyalarga (*E.coli* va *P.aeruginosa*) bakterisid ta'sir qayd etildi, gram-musbat bakteriyalarga nisbatan (*S.aureus* va *V.subtilis*) – bakteriostatik ta'sir kuzatiladi, bu gram-musbat bakteriyalarning ikkilamchi o'sishi bilan tasdiqlanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, *V.subtilis* ning o'sishni bostirish hududni nazorat hududi - Sefotaksim bilan taqqoslash mumkin. Ilgari Petica va boshq. [9] tomonidan *S.aureus* ning *E.coli* i *P.aeruginosa* ga qaraganda kumush nanozarralariga nisbatan kam qabul qilishi haqida ma'lumot berilgan, tadqiqotlarimiz natijalari ham ayni ma'lumotni aks ettirmoqda. Bakterisid va bakteriostatik ta'sirlar og'iz chayish vositasi tarkibiy qismlarining konsentrasiyasiga bevosita to'g'ri chiziqli bog'likka ega eanlishi qayd etildi. . Nisbatan yuqori faollik *Candida albicans* hamirturushsimon zamburug'iga nisbatan ham kuzatildi, bunda o'sish bostirish hududi 20-23 mm ni tashkil etdi, mazkur ma'lumotlar Kokura et al [10] ma'lumotlariga muvofiq ekanligi qayd etildi.

Shunday qilib, olib borilgan tadqiqotlar asosida, ishlab chiqilgan polimer shaklli yangi og'iz chayish vositasining mikroblarga qarshi xususiyatlarga ega bo'lib, 0,09-0,12 mkl "SelAgrip" va 100 mkg Ag –kumush nanozarralarining optimal nisbatida ham bakterial va ham kandidoz faolligini namoyon qiladi, bu vositani ommaviy foydalanish va immuniteti zaif bemorlar uchun tavsiya qilish imkonini beradi.

Tablisa 1. Kumush (Ag) nanozarralari tutgan «SelAgrip» substansiyasi asosidagi og'iz chayish vositasi polimer shaklining sinov muhiti (test-kultura) o'sishiga ta'siri

№ namuna	Test kultura usmagan qismi, mm				
	Nazorat Сефотаксим (5 мкг) флуконазол (25мкг)	«СелАгрип» Konsentrasiya (мкл) и НЧ Ag (мкг)			
		0,006/50	0,12/100	0,09/100	0,18/200
		(3 и 3*)		(6 и 6*)	
<i>E. coli</i>	30	18	18	18	16
<i>P. aeruginosa</i>	30	17	20	20	28
<i>S. aureus</i>	36	18	22	22	22
<i>B. subtilis</i>	24	21	24	24	24
<i>C.albicans</i>	28	20	23	23	23

О'rganilgan namunalarning ta'siri *Escherichia coli* и *Pseudomonas aeruginosa*
1 образес - 3 и 3*, 2 образес - 6 и 6*

О'rganilgan namunalarning ta'siri на *Staphylococcus aureus* и *Bacillus subtilis*
1 образес - 3 и 3*, 2 образес - 6 и 6*

О'rganilgan namunalarning ta'siri на дрожжеподобній гриб *Candida albicans*
1 образес - 3 и 3*, 2 образес - 6 и 6*

Хулоса. Tozalangan suvda eriydigan Na KMS asosida bakteritsid, bakteriostatik va xususiyatlarga ega eritmalar, plyonkalar, gidrogellarni ultrabinafsha nurlanish ta'sirida tuzilishida turli shakl va o'lchamdagi kumush nanozarrachalarni hosil qilish orqali olishning asosiy tamoyillari o'rnatildi.

Mikrobiologik tadqiqotlar shuni ko'rsatib berdiki olingan namunalar antibiotikga yaqin ko'rsatkichlar berdi va bu asosida olingan og'iz chayish vositasi og'iz bo'shlig'idagi viruslar va mikroblarga qarshi vosita sifatida ishlatilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abadi MF, Mehrabian S, Asghari B, Namvar AE, Ezzatifar F, Lari AR. Silver nanoparticles as active ingredient used for alcohol-free mouthwash. *GMS Hyg Infect Control*. 2013;8(1):Doc05. DOI: 10.3205/dgkh000205, URN: urn:nbn:de:0183-dgkh0002057.
2. Global antimicrobial resistance and use surveillance system (GLASS) report: 2022. World Health Organization, ISBN: 9789240062702.
3. Narovlyansky A.N.1, Mezentseva M.V.1, Suetina I.A.1, Russu L.I.1, Ivanova A.M.1, Poloskov V.V.1, Izmet'seva A.V.1, Ospelnikova T.P.1, Sarymsakov A.A.2, Ershov F.I.1. Cytokine-Regulating Activity of Anti-Virus Preparation CelAgripus In Burkitt's Lymphoma Stable B-Cell Lines. *Problems of Virology*, 2019; 64(4), 165-172. DOI: <https://doi.org/10.36233/0507-4088-2019-64-4-165-172>.
4. Sreenivasan PK, Mattai J, Nabi N, Xu T, Gaffar A. A simple approach to examine early oral microbial biofilm formation and the effects of treatments. *Oral Microbiol Immunol*. 2004, Oct;19(5):297-302. DOI: 10.1111/j.1399-302x.2004.00158.
5. Holladay R, Moeller W, Mehta D, Brooks J, Roy R, Mortenson M. Silver/water, silver gels and silver-based compositions; and methods for making and using the same. European Patent Office; 2006. Applicationnumber: W02005US47699 20051230.
6. Kokura S, Handa O, Takagi T, Ishikawa T, Naito Y, Yoshikawa T. Silver nanoparticles as a safe preservative for use in cosmetics. *Nanomedicine*. 2010 Aug;6(4):570-4. DOI: 10.1016/j.nano.2009.12.002.
7. Wei D, Sun W, Qian W, Ye Y, Ma X. The synthesis of chitosan- based silver nanoparticles and their antibacterial activity. *Carbohydr Res*. 2009 Nov;344(17):2375-82. DOI:10.1016/j.carres.2009.09.001.
8. МУК 4.2.1890-04. Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Методические указания, М.: Федеральний центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004. - с.- 1 92.